

PENGGABUNGAN KAJIAN MIKROBIOLOGI DAN GENETIKA PADA BAKTERI PENGHASIL BIOSURFAKTAN SEBAGAI SOLUSI PENCEMARAN LINGKUNGAN

Putri Wulandari (2310421025), Jurusan Biologi, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas

Penggabungan laboratorium Mikrobiologi dan Genetika sangat cocok digunakan dalam penelitian mengenai bakteri penghasil biosurfaktan untuk bioremediasi minyak di lingkungan. Mikrobiologi berperan dalam mengamati secara langsung bagaimana bakteri tumbuh, beradaptasi, dan menghasilkan senyawa yang dapat membantu menguraikan minyak di lingkungan tercemar. Sedangkan genetika digunakan untuk melihat lebih dalam bagaimana gen dalam bakteri mengatur pembentukan biosurfaktan tersebut. Saya memilih topik ini karena pencemaran minyak masih menjadi masalah yang cukup sering terjadi, terutama di wilayah perairan dan area industri. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga ramah lingkungan. Berdasarkan kajian mikrobiologi lingkungan, Astuti, F. (2019), menjelaskan bahwa mikroorganisme memiliki kemampuan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena dapat menguraikan berbagai senyawa pencemar secara alami. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi. Menurut saya, jika mikrobiologi dan genetika digabungkan, penelitian akan menjadi lebih lengkap karena tidak hanya melihat kemampuan bakteri secara langsung, tetapi juga memahami dasar genetik yang memengaruhi kemampuannya dalam menghasilkan biosurfaktan.

Dalam penelitian mengenai bakteri penghasil biosurfaktan, kajian mikrobiologi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana mikroorganisme dapat dimanfaatkan dalam proses bioremediasi. Melalui pendekatan mikrobiologi, peneliti dapat mengisolasi bakteri dari lingkungan yang tercemar minyak, kemudian melakukan identifikasi dan pengujian terhadap kemampuan bakteri tersebut dalam menghasilkan biosurfaktan. Biosurfaktan merupakan senyawa aktif yang diproduksi oleh mikroorganisme dan berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan, sehingga minyak atau hidrokarbon yang sulit terurai dapat lebih mudah dimanfaatkan dan didegradasi oleh bakteri. Selain itu, kajian mikrobiologi juga memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana bakteri beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti kadar minyak yang tinggi, perubahan suhu, maupun kondisi pH tertentu. Kemampuan adaptasi ini menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses bioremediasi di lapangan. Menurut Agustien (2024), mikroorganisme lingkungan memiliki keanekaragaman fungsi metabolisme yang sangat besar sehingga berpotensi dimanfaatkan dalam berbagai upaya pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pendekatan mikrobiologi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan memilih bakteri potensial yang dapat digunakan sebagai agen bioremediasi pencemaran minyak secara efektif dan ramah lingkungan (Agustien, 2024; Satpute *et al.*, 2010).

Selain kajian mikrobiologi, pendekatan genetika juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam penelitian bakteri penghasil biosurfaktan. Jika mikrobiologi lebih berfokus pada pengamatan karakteristik bakteri secara langsung, maka genetika memungkinkan peneliti untuk memahami mekanisme yang terjadi pada tingkat molekuler (Ron, E. Z., & Rosenberg, E. (2002)). Melalui analisis genetika, peneliti dapat mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam proses biosintesis biosurfaktan serta mengetahui bagaimana ekspresi gen tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tertentu. Sebagai contoh, pada beberapa spesies bakteri, seperti *Pseudomonas aeruginosa*, terdapat kelompok gen yang berfungsi mengatur produksi rhamnolipid sebagai salah satu jenis biosurfaktan yang banyak dimanfaatkan dalam proses bioremediasi (Perfumo *et al.*, 2010). Informasi mengenai susunan dan regulasi gen tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi produksi biosurfaktan melalui berbagai pendekatan bioteknologi. Selain itu, kajian genetika juga dapat membantu dalam proses identifikasi bakteri yang sulit dibedakan hanya berdasarkan karakter morfologi dan fisiologinya. Banat *et al.*, (2010), pemahaman terhadap mekanisme genetik biosurfaktan membuka peluang besar dalam pengembangan teknologi bioremediasi modern

yang lebih efektif dan spesifik. Dengan demikian, menurut saya, kajian genetika menjadi pelengkap yang sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dan kemampuan bakteri dalam mengatasi pencemaran lingkungan.

Penggabungan kajian mikrobiologi dan genetika memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengembangan teknologi bioremediasi berbasis mikroorganisme. Kedua bidang ilmu ini saling melengkapi karena mikrobiologi memungkinkan peneliti untuk mengamati kemampuan bakteri secara langsung, sedangkan genetika memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor molekuler yang mendukung kemampuan tersebut. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, peneliti tidak hanya dapat menemukan bakteri yang memiliki kemampuan degradasi hidrokarbon yang baik, tetapi juga dapat memahami alasan ilmiah yang menyebabkan bakteri tersebut mampu bekerja secara efektif (Desai, J. D., & Banat, I. M. (1997)). Selain itu, integrasi kedua kajian ini juga membuka peluang untuk melakukan optimasi dan pengembangan strain bakteri yang lebih unggul melalui pendekatan bioteknologi modern. Menurut Mulligan (2005), biosurfaktan yang dihasilkan oleh mikroorganisme memiliki berbagai keunggulan dibandingkan surfaktan sintesis karena bersifat biodegradable, memiliki tingkat toksisitas yang rendah, dan lebih aman bagi lingkungan. Oleh sebab itu, pengembangan penelitian yang menggabungkan laboratorium Mikrobiologi dan Genetika sangat relevan untuk menjawab tantangan pencemaran lingkungan saat ini, khususnya pencemaran akibat minyak bumi dan limbah industri. Saya berpendapat bahwa kolaborasi antara kedua bidang ilmu tersebut dapat menghasilkan inovasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian lingkungan di masa mendatang (Mulligan, 2005; Pacwa-Plöciniczak *et al.*, 2011; Das, N., & Chandran, P. 2011).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, saya berpendapat bahwa penggabungan kajian Mikrobiologi dan Genetika merupakan pendekatan yang sangat tepat untuk diterapkan dalam penelitian bakteri penghasil biosurfaktan sebagai solusi pencemaran lingkungan. Kajian mikrobiologi memberikan informasi mengenai karakteristik, kemampuan adaptasi, dan potensi bakteri dalam proses bioremediasi, sedangkan kajian genetika memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme molekuler yang mengendalikan kemampuan tersebut. Gabungan kedua bidang ilmu ini menghasilkan penelitian yang lebih lengkap, mulai dari pengamatan fenomena biologis hingga analisis pada tingkat genetik. Dengan semakin berkembangnya teknologi molekuler dan meningkatnya permasalahan pencemaran lingkungan, pendekatan multidisiplin seperti ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan teknologi bioremediasi yang lebih efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Oleh karena itu, penggabungan laboratorium Mikrobiologi dan Genetika layak untuk terus dikembangkan sebagai salah satu solusi ilmiah dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, A. (2024). *Mikrobiologi lingkungan dan keanekaragaman mikroba*. Padang, Indonesia: Universitas Andalas.
- Febria, F. A. (2019). *Mikrobiologi Lingkungan Dan Peran Mikroorganisme Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Padang: Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas.
- Banat, I. M., Franzetti, A., Gandolfi, I., Bestetti, G., Martinotti, M. G., Fracchia, L., Smyth, T. J., & Marchant, R. (2010). Microbial biosurfactants production, applications and future potential. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 87(2), 427–444. <https://doi.org/10.1007/s00253-010-2589-0>
- Das, N., & Chandran, P. (2011). Microbial degradation of petroleum hydrocarbon contaminants: An overview. *Biotechnology Research International*, 2011, 1–13. <https://doi.org/10.4061/2011/941810>
- Desai, J. D., & Banat, I. M. (1997). Microbial production of surfactants and their commercial potential. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 61(1), 47–64.
- Mulligan, C. N. (2005). Environmental applications for biosurfactants. *Environmental Pollution*, 133(2), 183–198. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2004.06.009>

- Pacwa-Płociniczak, M., Płaza, G. A., Piotrowska-Seget, Z., & Cameotra, S. S. (2011). Environmental applications of biosurfactants: Recent advances. *International Journal of Molecular Sciences*, *12*(1), 633–654. <https://doi.org/10.3390/ijms12010633>
- Perfumo, A., Rancich, I., & Banat, I. M. (2010). Possibilities and challenges for biosurfactants use in petroleum industry. In G. Sen (Ed.), *Advances in experimental medicine and biology* (Vol. 672, pp. 135–145). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5979-9_10
- Ron, E. Z., & Rosenberg, E. (2002). Biosurfactants and oil bioremediation. *Current Opinion in Biotechnology*, *13*(3), 249–252. [https://doi.org/10.1016/S0958-1669\(02\)00316-6](https://doi.org/10.1016/S0958-1669(02)00316-6)
- Satpute, S. K., Banpurkar, A. G., Dhakephalkar, P. K., Banat, I. M., & Chopade, B. A. (2010). Methods for investigating biosurfactants and bioemulsifiers: A review. *Critical Reviews in Biotechnology*, *30*(2), 127–144. <https://doi.org/10.3109/07388550903427280>